

ISSN 3030-3370

№ 5,6 (10) 2025

AYNIY VORISLARI

XALQARO ELEKTRON JURNAL
INTERNATIONAL ELECTRONIC JOURNAL

ISSN 3030-3370

“AYNIY VORISLARI”
xalqaro elektron jurnal

«НАСЛЕДНИКИ АЙНИ»
международный электронный
журнал

“AYNIY’S SUCCESSORS”
international electronic journal

№ 5,6 (10) 2025

Jurnal 2024-yildan boshlab filologiya fanlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining №072250 raqamli guvohnomasi asosida dissertatsiya ishlari natijalari yuzasidan ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan zaruriy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

TAHRIR HAY'ATI:

Bosh muharrir: OBIDJON XAMIDOV, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari: DILRABO QUVVATOVA, filologiya fanlari doktori (DSc), professor (O'zbekiston)

Mas'ul kotib: NAFOSAT O'ROQOVA, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (O'zbekiston)

IBODULLA MIRZAYEV,
filologiya fanlari doktori, professor
(O'zbekiston)

JUMAQUL HAMROH,
filologiya fanlari doktori, professor
(O'zbekiston)

DARMONOY O'RAYEVA,
filologiya fanlari doktori, professor
(O'zbekiston)

NURBOY JABBOROV,
filologiya fanlari doktori, professor
(O'zbekiston)

NURALI NUROV,
filologiya fanlari doktori, professor
(Tojikiston)

SALIMA MIRZAYEVA,
filologiya fanlari doktori, professor
(O'zbekiston)

SHAVKAT HASANOV,
filologiya fanlari doktori, professor
(O'zbekiston)

NURETTIN DEMIR,
Pr. Dok. (Turkiya)

ALFIYA YUSUPOVA,
filologiya fanlari doktori (DSc), professor
(Rossiya)

FUNDA TOPRAK,
Pr. Dok. (Turkiya)

ALIREZA HOSSEINI,
filologiya fanlari doktori, professor
(Iran)

G'AYRAT MURODOV,
filologiya fanlari doktori (DSc), professor
(O'zbekiston)

SHOIRA AXMEDOVA,
filologiya fanlari doktori, professor
(O'zbekiston)

MEHRINISO ABUZALOVA,
filologiya fanlari doktori (DSc), professor
(O'zbekiston)

GULCHEHRA IMOMOVA,
filologiya fanlari doktori (DSc) (O'zbekiston)

DILSHOD RAJABOV,
filologiya fanlari doktori (DSc), professor
(O'zbekiston)

HUSNIDDIN ESHONQULOV,
filologiya fanlari doktori (DSc), professor
(O'zbekiston)

MA'RIFAT RAJABOVA,
filologiya fanlari doktori (DSc), professor
(O'zbekiston)

QAHRAMON TO'XSANOV,
filologiya fanlari doktori (DSc), professor
(O'zbekiston)

ZUBAYDULLO RASULOV,
filologiya fanlari doktori (DSc), professor
(O'zbekiston)

MAQSUD ASADOV,
filologiya fanlari doktori (DSc), professor
(O'zbekiston)

BAXTIYOR FAYZULLOYEV,
filologiya fanlari nomzodi, dotsent (Tojikiston)

HILOLA SAFAROVA,
filologiya fanlari nomzodi, dotsent
(O'zbekiston)

SAIDA NAZAROVA,
filologiya fanlari nomzodi, dotsent
(O'zbekiston)

BAYRAMALI QILICHEV,
filologiya fanlari doktori (DSc), professor
(O'zbekiston)

DILOROM YO'LDOSHEVA,
filologiya fanlari doktori (DSc), professor
(O'zbekiston)

Tajiboyev Botir Raximjonovich,
Toshkent amaliy fanlar universiteti
dotsenti (O'zbekiston)
Email: botirtojiboyev19@gmail.com

BESHIKKERTTI LEKSEMASINING ASSOTSIATIV MAYDONDAGI TAHLILI

Annotatsiya. Maqolada til birliklarining o'zaro assotsiativ aloqa-bog'lanishlari, ularning grammatik, semantik munosabatlari *beshik*, *beshikkerti* so'zlari misolida tahlilga tortilgan. Bu so'zlarning assotsiativ maydonida keladigan til birliklari lug'aviy ma'nosini ochib berishga xizmat qilgan, izohli lug'atlarda keltirilmagan ma'no qirralariga ham aniqlik kiritilgan. *Beshikkerti* so'zining assotsiativ maydondagi konnotativ ma'nolari til egalarining so'z anglatgan predmet, belgi, xatti-harakat, voqea-hodisaga bahosini ifodalovchi assotsiatsiyalari sifatida o'rganilib, uning ijobiy va salbiy xarakterdagi assotsiatsiyalari aniqlangan. Tahlil natijalariga ko'ra, bugungi davr til egalarining *beshikkerti* odatiga bo'lgan munosabatida ijobiy yondashuvga nisbatan salbiy qarash kuchli ekani misollar yordamida dalillangan. Shuningdek, assotsiativ maydon nafaqat tildagi assotsiativ aloqa-bog'lanishlarni, so'zlar orasidagi grammatik-semantik munosabatni, shuningdek, til egalarining dunyoni qanday idrok etishi, tafakkuri, leksik zaxirasi, milliy-madaniy qarashlarini o'rganishda ham muhim o'rin tutishiga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: assotsiativ maydon, semantik munosabat, beshik, beshikkerti, konnotativ ma'no, ijobiy va salbiy xarakterdagi assotsiatsiyalari, turtki so'z, semantik aloqa

Аннотация. В статье анализируются ассоциативные связи языковых единиц, их грамматические и семантические отношения на примере слов *beshik* и *beshikkerti*. Ассоциативное поле этих слов служит для раскрытия лексического значения языковых единиц, а также выясняются аспекты значения, не приведенные в толковых словарях. Изучаются коннотативные значения слова *beshikkerti* в ассоциативном поле как ассоциации, выражающие оценку носителей языка обозначаемого словом предмета, знака, поведения, явления, события, выявляются его положительные и отрицательные ассоциации. По результатам анализа с помощью примеров доказывается, что отношение носителей языка сегодня к обычаю *beshikkerti* сильнее положительного подхода. Также обращается внимание на то, что ассоциативное поле играет важную роль не только в изучении ассоциативных связей в языке, грамматико-семантических отношений между словами, но и в изучении восприятия мира носителями языка, их мышления, лексического запаса и национально-культурных воззрений.

Ключевые слова: ассоциативное поле, семантическая связь, *beshik*, *beshikkerti*, коннотативное значение, положительные и отрицательные ассоциации, мотивационное слово, семантическая связь.

Abstract. The article analyzes the associative connections of language units, their grammatical and semantic relations using the example of the words *beshik* and *beshikkerti*. The associative field of these words serves to reveal the lexical meaning of the language units, and the aspects of meaning not given in explanatory dictionaries are also clarified. The connotative meanings of the word *beshikkerti* in the associative field are studied as associations expressing the assessment of the language speakers of the object, sign, behavior, event, and event denoted by the word, and its positive and negative associations are identified. According to the results of the analysis, it is proved with the help of examples that the attitude of the language speakers of today towards the *beshikkerti* custom is stronger than the positive approach. Also, attention is paid to the fact that the associative field plays an important role not only in studying associative connections in the language, grammatical-semantic relationships between words, but also in studying how speakers of the language perceive the world, their thinking, lexical reserve, and national-cultural views.

Keywords: associative field, semantic relationship, *beshik* and *beshikkerti*, connotative meaning, positive and negative associations, motivational word, semantic connection

Kirish. Har bir assotsiativ maydon, avvalo, muayyan til birliklarining o‘zaro assotsiativ aloqa-bog‘lanishlari haqida ma’lumot beradi. Shu jihatdan, assotsiativ maydonning bosh belgisi assotsiativ aloqalarni aks ettirish hisoblanadi.

Assotsiativ maydonda, avvalo, til birliklarining grammatik, semantik munosabatlari namoyon bo‘ladi. Masalan, “O‘zbek tili assotsiativ lug‘ati (milliy-madaniy birliklar)” dan o‘rin olgan *beshtik* so‘zi assotsiativ maydonida keltirilgan *sumak, ko‘zmunchoq, tuvak, beshtik yopqich, qo‘lbog‘, yostiqla* assotsiatsiyalari *beshtik* so‘zi bilan uyadoshlik munosabatga kirishsa, *belash, tebratish, belamoq, uxlash* [1] assotsiatsiyalari sintagmatik munosabatga (kelishiklar yordamida: *beshtikka belash, beshtikni tebratish, beshtikda uxlash*) kirishadi.

Asosiy qism. T.P.Barkova matnning assotsiativ maydonini aniqlashga e’tiborini qaratgan. Uning fikricha, assotsiativ maydon tushunchasini matnga ko‘chirish va shunga mos ravishda matn assotsiativ maydonini yaratish (yoki oddiygina aniqlash) ikkita noma’lum sonli tenglamani yechish bilan teng, chunki bu holda nafaqat maydon nomini belgilash kerak, balki uning tarkibi (yoki boshqa ketma-ketlikda: avval maydon tarkibini, keyin esa uning nomini belgilash)ni aniqlash lozim bo‘ladi [2].

T.P. Barkova “ikki noma’lum sonli tenglama” tipidagi matnning assotsiativ maydonini belgilash uchun T.Tolstoyning “Doira” (“Krug”) nomli hikoyasidan foydalangan. U hikoyadagi matniy assotsiativ maydonlarni ajratish uchun “chiziqli” matni “chiziqsiz” o‘qish lozim deb hisoblaydi. Banda dastlabki matn qayta formatlanadi. Ya’ni matn (bu o‘rinda badiiy matn) unda tasvirlangan faktlar, voqealar, qahramonlar harakatlari, fikrlari, his-tuyg‘ularini aks ettiruvchi alohida bo‘laklarga ajratiladi. Bu nafaqat asarning biror bir syujet chizig‘i (motivlari)ni aks ettiruvchi yoki uning g‘oyaviy mazmunini ochib berishda ishtirok etuvchi bir-biriga semantik jihatdan yaqin bo‘lgan so‘z, so‘z birikmalarini aniqlashga, balki shu tarzda olingan natijalardan kelib chiqib, matniy assotsiativ maydon nomini aniqlashga imkon beruvchi birlikni ham topish imkoniyatini yaratadi.

Tadqiqotchi ushbu metod asosida T.Tolstoyning “КРУГ” nomli hikoyasini chiziqsiz” o‘qish asosida bir qancha matniy assotsiativ maydonlarini ajratib, ularning har biriga quyidagi nomlarni bergan: *жизнь/смерть, круг, путь, судьба, время, возраст, семья, быть, здоровье/болезнь, одиночество, надежда/ безнадёжность, тьма/свет, тоска, скука, смысл/бессмысленность* va hokazo.

T.P. Barkovaning fikricha, bu matniy assotsiativ maydonlar matnda bir-biridan alohida mavjud emas, ular bir-biriga bog‘liq. Ulardan faqat bittasi, ya’ni Jizn assotsiativ maydoni barcha assotsiativ maydonlar bilan tashqi jihatdan bog‘langan va u matnda dominant hisoblanadi [2].

Anglashiladiki, matniy assotsiativ maydonlar aniq muallif yaratgan biror bir matn asosida belgilanadi. Matnda o‘zaro assotsiativ bog‘langan birliklar matniy assotsiativ maydon birliklari sifatida ajratiladi. Matn mana shu assotsiativ birliklar asosida tashkil topadi.

Natijalar va muhokama. Assotsiativ maydon birliklari so‘zning ma’no mohiyatini ochib berishga xizmat qiladi. Masalan, ko‘rsatilgan lug‘atda *beshtikkertti* so‘zi assotsiativ maydonida keltirilgan *unashtirish, marosim, udum, nikoh, urf-odat, kelishuv, “Oq o‘rar”, qulog‘ini tishlash, unashtirib qo‘yish, belgilash, bolalarni yoshligida unashtirib qo‘yish, bolalarni beshtikdaligidayoq unashtirib qo‘yish odati, bolalarni unashtirish, bolalarning unashtirilishi, “Bugungi kun ta’rif bilan aytganda, unashtirib qo‘yish”, “Do‘st-birodarlar aloqalarimiz uzilib ketmasin deb, farzandlarini unashtirib qo‘yishadi”, erta unashuv, farzandlarni beshtikdaligidayoq unashtirib qo‘yish, go‘dak, “Go‘daklar beshtikkertti qilinadi”, ixtiyorsiz bog‘lanish, kelishib qo‘yish, ko‘ngilni inobatga olmaslik, ma’lum qilib qo‘yish, majburiy nikoh, manfaatli kelajak, marosimlarimizdan biri, murg‘ak qalbning taqdiri, noma’lum kelajak, noma’lum taqdir, “Non sindirish”, non ushatish* assotsiatsiyalari *beshtikkertti* so‘zining lug‘aviy ma’nosini ochib berishga xizmat qilgan. Ushbu assotsiatsiyalar mazkur so‘zning izohli lug‘atlarda keltirilmagan ma’no qirralariga ham aniqlik kiritadi. Masalan, “O‘zbek tilining izohli lug‘atida” bu so‘zga quyidagicha tavsif berilgan:

BESHKERTTI *etm.* Bolalarni beshtikdaligidayoq unashtirib qo‘yish odati. *Turg‘un aka Hamidani chaqaloqligida bir do‘stining o‘g‘liga “beshtikkertti” qilib qo‘ygan.* Oybek, O.v. shabadalar. *Beshtikkertti ~urug‘qabilachilik davrining qoldig‘i. Qo‘shni, urug‘, qabilalar o‘zaro do‘stlikni mustahkamlashda beshtikkerttidan foydalanganlar* [6].

Yuqorida berilgan assotsiatsiyalarda *beshtikkertti* so‘zining nafaqat “bolalalarni beshtikdaligidayoq unashtirib qo‘yish odati” ma’nosi, balki so‘zning “kelishuv”, “ixtiyorsiz bog‘lanish”, “ko‘ngilni inobatga olmaslik”, “taqdirning ota-onalar tomonidan belgilanishi”, “majburiy nikoh”, “erta unashuv”,

“kattalarning orzu-havasi”, “yaqin og‘aynilar yoki tanishlar marosimi”, “qarindosh-urug‘chilikni saqlab qolish”, “o‘zbeklarning qadimiy marosimi”, o‘zbek urf-odatlaridan biri kabi ma’no qirralari ham yuzaga chiqqan. Shuningdek, assotsiativ maydonda *beshikkertti* so‘zining hosil bo‘lish mexanizmini aks ettiruvchi “*Bola beshikda ekanligida unashtirilgani uchun shunday nomlangan*” assotsiatsiyasi ham uchraydi. Bu assotsiatsiya *beshikkertti* so‘zining kognitiv ma’nosini aks ettiradi.

Assotsiativ maydonda so‘zning konnotativ ma’nolari ham namoyon bo‘ladi. Masalan, quyidagi assotsiatsiyalarda *beshikkertti* so‘zining tarixiylik konnotativ ma’nosi yuzaga chiqqan: *qadimiy udum, avvalgi zamonlardan qolgan odat, “Bu marosim xalqimizning qadimiy urf-odatlaridan sanaladi”, eskilik sarqiti, qadimdan qolgan urf-odat, qadimgi marosim, qadimiy odat, qadimiylik, urug‘-qabilachilik davri, urug‘-qabilachilik mahsuli.*

Assotsiativ maydonlarda til egalarining so‘z anglatgan predmet, belgi, xatti-harakat, voqea-hodisaga bahosini ifodalovchi assotsiatsiyalar ko‘p uchraydi. Masalan, *beshikkertti* so‘zi assotsiativ maydonida salbiy va ijobiy munosabatni ifodalaydigan quyidagi assotsiatsiyalar kuzatiladi: salbiy xarakterdagi assotsiatsiyalar: *afsus-nadomat, ajralish, ajrim, baxtsizlik, bironing taqdirini belgilash, “Bu o‘ylab topilgan bema’ nigarchilik”, “Bu odat to‘g‘ri emas”, erki cheklangan go‘dak, erksizlik, eskilik sarqiti, jinnilik, kelajakdagi nizolar, kelishmovchilik, keyingi afsus, ko‘ngilni inobatga olmaslik, ko‘ngilsizlik, majburiy nikoh, noma’lum kelajak, noma’lum taqdir, norozichilik, qarshilik, turmush qurishga majbur qilish, xatolik, yaxshi bo‘lmagan udum, yig‘i, yig‘i-sig‘i, o‘z manfaatini o‘ylash.*, ijobiy xarakterdagi assotsiatsiyalar: *baxt, baxtli yoki ayanchli yakunning debochasi, do‘stlik, do‘st-qadrdonlar, ishonch, mustahkamlik.* Ko‘rinadiki, bugungi davr til egalarining *beshikkertti* odatiga bo‘lgan munosabatida ijobiy yondashuvga nisbatan salbiy qarash kuchli.

Assotsiativ maydon nafaqat tildagi assotsiativ aloqa-bog‘lanishlarni, so‘zlar orasidagi grammatik-semantik munosabatni, shuningdek, til egalarining dunyoni qanday idrok etishi, tafakkuri, leksik zaxirasi, milliy-madaniy qarashlarini o‘rganishda ham muhim o‘rin tutadi. Assotsiativ maydondan o‘rin olgan birliklarda xalq tafakkuri namoyon bo‘ladi. Assotsiatsiyalarda til egalari tomonidan idrok etilgan tashqi olamning milliy obrazlari haqidagi tasavvurlar aks etadi. Inson voqelikni idrok etar ekan, u haqidagi bilim va tasavvurlari assotsiatsiyalari orqali yuzaga chiqadi. Bunday assotsiatsiyalar inson tafakkurida hosil bo‘lgan tushunchalar mohiyatini ochib berishga xizmat qiladi. Masalan, o‘zbek tili egalari ustida o‘tkazilgan assotsiativ tajribalarda *oila* so‘ziga ko‘p marta berilgan *farzand* assotsiatsiyasi til egalari tafakkurida hosil bo‘lgan *oila* tushunchasi *farzand* tushunchasini ham qamrab olishini anglatadi. Demak, ayrim g‘arb davlatlari xalqlaridan farqli tarzda o‘zbek xalqi farzandsiz oilani tasavvur qila olmaydi. Yoki *ona* so‘ziga berilgan *mehribon* assotsiatsiyasining ko‘p takrorlanganligi o‘zbek tili egalari tafakkurida bu so‘z bo‘yicha hosil bo‘lgan tushunchaning milliy-madaniy mohiyatini ochib berishga xizmat qiladi. O‘zbek xalqi uchun ona farzandlarini oq yuvib, oq taraydigan, turmush o‘rtog‘i, yaqinlarini rozi qila oladigan mehribon inson. Ushbu tasavvur *ona* so‘zi mazmun mohiyatiga singib ketgan va *mehribon* assotsiatsiyasi orqali voqelangan. Shunga ko‘ra aytish mumkinki, assotsiatsiyalar xalqning milliy tafakkuri mexanizmini o‘rganishda ahamiyatlidir.

Assotsiativ maydon birliklari til egalari ongidan o‘rin olgan leksik birliklarni namoyish qiladi. Assotsiatsiyalarning hosil bo‘lishi jarayonida turtki so‘z ta‘sirida til egalari leksik zaxirasidan o‘rin olgan so‘zlar xotirada beixtiyor tiklanadi. Agar leksik zaxiradan turtki so‘z bilan semantik, struktur, fonetik, derivatsion, uslubiy, pragmatik va boshqa belgilariga ko‘ra yaqin, o‘xshash til birliklari o‘rin olmagan bo‘lsa, til egalarida ushbu so‘zga nisbatan assotsiatsiyalar hosil bo‘lmaydi yoki yuzaga kelgan assotsiatsiyalar verbal ko‘rinishda namoyon bo‘lmaydi. Masalan, ingliz tilini bilmaydigan insonda inglizcha *happiness (baxt)* so‘ziga nisbatan biror bir assotsiatsiya hosil bo‘lmaydi. Chunki u ingliz tilini bilmasligi uchun lisoniy ongidan bu so‘z bilan assotsiativ bog‘langan boshqa so‘zlar ham o‘rin olmagan. Bu holatda til egasida *happiness* so‘zi bilan bog‘liq assotsiatsiyalar yuzaga kelmaydi. Ammo til egasida, garchi u ushbu so‘zning ma’no mohiyatini bilmasa-da, so‘zning tovush tomoni bilan bog‘liq holda bironta assotsiatsiya hosil bo‘lishi mumkin. Bunday vaziyatda *happiness* so‘zi va yuzaga kelgan assotsiatsiya o‘rtasida semantik aloqa kuzatilmaydi.

Assotsiativ maydondan, ko‘pincha, turtki so‘z bilan semantik jihatdan bog‘langan birliklar o‘rin oladi. Bunday birliklar sifatida, avvalo, sinonimlar, antonimlar, uyadosh so‘zlar, ko‘pma’noli so‘zlarni ko‘rsatish mumkin. Omonimik birliklar esa struktur xususiyati asosida bir-biri bilan assotsiativ qatorlarga birlashadi.

Sinonimlar bir tushunchani anglatuvchi yoki bir-biriga semantik jihatdan juda yaqin tushunchalarni anglatuvchi birliklar bo'lganligi sababli ular doimo bir-birini eslatib turadi. Masalan, *chiroyli* so'ziga nisbatan ko'p beriladigan *go'zal, ko'hlik, hurliqo, ketvorgan* javob reaksiyalari bu so'zlarning sinonimik munosabati asosida tiklanadi. Shu jihatdan *chiroyli* so'zi assotsiativ maydonida uning sinonimlari, albatta, kuzatiladi.

Antonim so'zlar esa o'zaro zid tushunchani anglatuvchi birliklar bo'lganligi sababli doimo bir-birini yodga solib turadi. Antonimiya semantik jihatdan zid ma'no munosabatini anglatuvchi a'zolarining mavjud bo'lishini taqozo etuvchi hodisadir. Zid a'zolar bir-biri bilan semantik jihatdan shu darajada zich bog'lanadiki, ulardan biri eshitilsa, ikkinchisi xotirada darrov tiklanadi. Bu holat antonimik munosabatga asoslangan assotsiatsiyalarda ham kuzatiladi. Shu sababli *yaxshi* so'ziga nisbatan beixtiyor *yomon* assotsiatsiyasi, *rost* so'ziga nisbatan *yolg'on* assotsiatsiyasi hosil bo'ladi. D.Lutfullayevaning qayd etishicha, "Antonimik munosabatdagi leksik birliklarning assotsiativ bog'lanishi ham semantik aloqadorlikka asoslanadi. Ma'lumki, har qanday ziddiyat bir-biriga qarshilantirilgan zid a'zolarini taqozo etadi. Zid a'zolarining qarshilantirish orqali o'zaro bog'lanishi ularning til egasi xotirasida bir-birini yodga solib turishiga sabab bo'ladi. Bu holat semantik jihatdan o'zaro zidlanuvchi leksemalarning ham tilda leksik assotsiatsiyalarni hosil qilishini anglatadi" [3].

Tildagi uyadosh so'zlarning umumiy tushuncha anglatishiga ko'ra bir guruhga birlashuvi ham guruh a'zolarining assotsiativ holatda bir-birini yodga tushirishga sabab bo'ladi. Shu jihatdan kiyim-kechak guruhiga mansub *ko'ylak* so'zi *shim, kastyum, do'ppi* kabi so'zlar bilan assotsiativ munosabatga kirishadi.

O'zbek tili leksik sathida ko'pma'nolilik hodisasi ko'p uchraydi. So'zlarning ko'pma'noliligi til egalarida bunday so'zlarga nisbatan hosil bo'ladigan assotsiatsiyalarda ham namoyon bo'ladi. Ya'ni ko'pma'noli so'z eshutilganda til egalarida bu so'zning, garchi nutqda bir necha ma'nolarda qo'llansa-da, asosiy hollarda faqat yetakchi ma'nosi assotsiativ tarzda yodga kelishi mumkin. Ko'pma'nolilik nutqda yuzaga chiquvchi hodisa bo'lganligi sababli tildagi assotsiativ bog'lanishlarda ko'pincha so'zning yetakchi ma'nosi muhim o'rin tutadi. Masalan, *baquvvat* so'zi eshutilganda til egalarida ko'p hollarda bu so'zning bosh ma'nosini aks ettiruvchi *kuchli (kuchga to'la)* assotsiatsiyasi hosil bo'ladi. *Baquvvat* so'zining "pishiq, mustahkam", "yaxshi o'sgan, bo'liq, yo'g'on", "badiiy jihatdan pishiq, mukammal" kabi ko'chma ma'nolari matndan ajralgan holda beixtiyor xotirada tiklanmaydi. Ammo so'zning ko'chma ma'nosi nutqda faollashgan bo'lsa, bu ma'no so'zning muhim assotsiativ ma'nosi sifatida reallashishi mumkin. Masalan, *anor* so'zi ko'pma'noli bo'lib, bosh ma'nosi "anordoshlarga mansub, kichikroq daraxt yoki buta shaklidagi subtropik o'simlik"ni anglatadi. Ko'chma ma'nosi esa "shu daraxtning ichi qizil donalar bilan liq to'la yumaloq mevasi", "erkak va xotin-qizlar ismi" [6] ni anglatadi. Til egalarida *anor* so'ziga nisbatan ko'p hollarda uning bosh ma'nosi emas, "meva" ko'chma ma'nosi assotsiativ tarzda verballashadi. *Anor* so'zining "daraxt" ma'nosi esa assotsiativ zanjirning keyingi qismidan o'rin oladi. Bu holat *anor* so'zining "meva" ko'chma ma'nosi faollashuvi bilan bog'liq.

Xulosa. Xuddi shunday, til egalarida *bebosh* so'ziga nisbatan asosiy hollarda "gapga kirmaydigan, quloqsiz, tarbiyasiz" ko'chma ma'nosini aks ettiruvchi *quloqsiz* assotsiatsiyasi hosil bo'ladi. Ushbu so'zning "boshi (kallasi) yo'q; boshi kesilgan, boshsiz" yetakchi ma'nosini aks ettiruvchi *boshsiz* so'zi esa ikkilamchi ma'no darajasiga o'tadi. Bu holat nutqda "boshi (kallasi) yo'q; boshi kesilgan, boshsiz" ma'nosida *bebosh* so'ziga nisbatan *boshsiz* so'zining faol qo'llanishi bilan bog'liq. Demak, so'zlarning nutqiy faolligi ularga nisbatan hosil bo'ladigan assotsiatsiyalar mazmun mohiyatiga ta'sir ko'ratadi.

ADABIYOTLAR:

1. Lutfullayeva D., Davlatova R., Tojiboyev B. O'zbek tili assotsiativ lug'ati (milliy-madaniy birliklar). – T.: Navoiy universiteti, 2019. – 334 b.
2. Баркова Т. П. Текстовое ассоциативное поле и моделирование структуры концепта (на материале рассказа Т. Толстой «Круг») // Концепт, 2015. – №11 // <https://e-koncept.ru/2015/15405.htm>
3. Лутфуллаева Д. Ассоциатив тилшунослик назарияси. – Т.: Meriyus, 2017. –140 б.
4. Нурмонов А. Структур тилшунослик: илдизлари ва йўналишлари ("Лингвистика" йўналишидаги магистрлар учун ўқув қўлланма). – Андижон. 2006. – 30 б.

5. Патсис М. Ассоциативное поле как инструмент анализа значения слова: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – М., 2005 // <http://www.dslib.net/jazyko-znanie/associativnoe-pole-kak-instrument-analiza-znachenija-slova-na-materiale-grecheskogo.html>. –167 с.
6. Ўзбек тили изоҳли луғати. 5 жилдлик. 1 жилд. – Т.: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси, 2006. – 246 б.
7. Уфимцева Н.В., Черкасова Г.А., Караулов Ю.Н., Тарасов Е.Ф. Славянский ассоциативный словарь: русский, белорусский, болгарский, украинский. – М., 2004. – 790 с.

		рассказ А.П.Чехова	
22	Tajiboyev Botir Raximjonovich	Beshikkerti leksemasining assotsiativ maydondagi tahlili	115
23	Ziyotova Surayyo Erkin qizi	Alisher Navoiyning “Hayrat ul-abror” asarida qo‘llangan zoonimlarning qadimgi turkiy tilga munosabati	120
24	Saidaxmedova Odinaxon Ibroximjon qizi	O‘zbek tilidagi zamon, kelishik hamda egalik shakllarining o‘zlashtirilishi bo‘yicha olingan natijalar tahlili	124
25	Koziyeva Iqbol Komiljonovna	Onomastic units	128
26	Usmonova Zarina Habibovna	Tarjima turlari haqidagi qarashlarning nazariy asoslari	132
27	Raximova Nodira Kamolovna	Jorj Oruellning “Animal farm” (“Molxona”) asarining allegorik talqini: asl va tarjima kontekstida reministensiya masalasi	138
28	Sog‘lomov Sarvar	“Taqdir tegirmoni” romanida qo‘llangan so‘z o‘yinlari tarjimasiga doir ayrim mulohazalar	143
29	Qahhorova Guliston Abdug‘affor qizi	Internet reklama tili: ingliz va o‘zbek tillarida derivatsiya jarayonining qiyosiy tahlili	148
30	To‘yboyeva Shahnoza Ramazonovna	Asliyat funkcionalligini ta‘minlash strategiyalari: kompensatsiya, stilistik adaptatsiya va kontekstual interpretatsiya (fransuz va o‘zbek tillari misolida)	155
	RETRO	1. Romandagi injular	158
		2. Беназир устозимиздан тухфа (Давоми. Боши 2024 йил, 2-сонда)	159
	QUTLOV	Qutlug‘ 60 yosh sarhisobi	164
	FILOLOGIYA ILMIDAGI YANGI QADAMLAR	Darajalar va unvon muborak!	168